

Ўзбекистонда туризм рақобатбардошлик устунликларини ривожлантириш имкониятлари

*Нурфайзиёва Мохинур Зайниддиновна-Тошкент давлат иқтисодиёт
университети Туризм ва сервис кафедраси катта ўқитувчиси*

Халқаро сайёҳлик оқими сўнгги ўн йилликда глобал ялпи ички маҳсулот ўсиш суръати, халқаро савдо ва инвестицияларнинг ўсиши билан туризмга максимал ижобий таъсир кўрсатмоқда. Агар глобаллашув суръатлари шу оқимда давом этса туризм тармоғи 2025 йилга келиб жаҳон реал ишлаб чиқаришининг 60 фоизини (сотиб олиш қобиляти тенглиги нуктаи назаридан) ташкил этиши, номинал жаҳон савдосининг ярми (амалдаги бозор ставкалари бўйича) ва номинал ўзаро фаолиятнинг учдан бир қисмини ташкил этиши тахмин қилинмоқда¹⁰⁹. Жумладан, Ўзбекистонда ҳам туризм хизматларига бўлган эҳтиёжни қондиришга йўналтирилган туризм фаолияти субъектларининг фаоллигини рағбатлантиришни таъминловчи ички туризмни ривожлантириш асосий вазифаларимиздан бирига айланмоқда¹¹⁰. Бунда қуйидаги йўналишлар белгилаб олинган:

туризм бозорининг турли сегментларига йўналтирилган туризм маҳсулоти ва хизматларини диверсификация қилиш;

2021 — 2025 йилларда — мамлакат иқтисодиётида туризм индустрияси улушини кўпайтириш.

Ушбу йўналишларда зарур инфратузилмани ривожлантириш ва дунё бозорида республиканинг туризм салоҳиятини тарғиб қилиш орқали мамлакатнинг ялпи ички маҳсулотида туризм улушини 5 фоизгача (2017 йил якуни бўйича — 2,3%) етказиш, шунингдек, 2025 йил якунига қадар 9 миллиондан ортиқ туристларни, шу жумладан узоқ хориждан — 2 миллион туристни жалб қилиш белгилаб қуйилган.

Узоқ истиқболда Ўзбекистон туризми миллий иқтисодиётдаги ютуқлар билан чекланиб қолмасдан, минтақа ва дунё туристик хизматлари бозорига энг

¹⁰⁹ Unwto.org

¹¹⁰ ПФ-5611-сон 05.01.2019

рақобатбардош давлатлар қаторида кириб бориши мумкин. Туризм глобаллашув жараёнида муҳим рол ўйнайди (янги йўналишлар, янги талаблар ва янги бозорларнинг тез кенгайиши туфайли) ва глобаллашувнинг кучли таъсирида. Сайёҳлар учун бу транспорт чегараларини эркинлаштириш натижасида савдо ва саёҳатдаги тўсиқлар камайиб, чегаралар орқали ўтишни осонлаштирди. Кўплаб ривожланаётган мамлакатларда кучли иқтисодий ўсишнинг таъсири, либерал иқтисодий сиёсат, транспорт самарадорлиги ва нархининг кескин ўзгариши ҳамда тобора кўпайиб бораётган глобал ўрта синф (ҳозирги кунда 2 миллиарддан зиёд одам) турмуш даражаси кўтарилиб, янги динамика яратди. Халқаро сайёҳлик оқимлари сўнгги ўн йилликнинг аксарият қисмида глобал ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръатларидан ошиб кетган халқаро савдо ва инвестицияларнинг ўсиши туризмнинг ўсишига ёрдам беради. Иқтисодий ва ижтимоий-маданий глобаллашув шароитида туризм дунёнинг кўплаб мамлакатларида етакчи соҳага айланди.

Рақобатбардошликни оширишга интилиш, мамлакат туризм бизнесини ривожлантириш учун адолатли шарт-шароитларни яратади, туризм учун қулай хизматлар инфратузилмасини ривожлантиришга кўмаклашади, хизматлар кўрсатиш ва меҳмондўстлик маданиятини, маҳаллий анъаналарни, туристлар хавфсизлигига ғамхўрлик қилади. Иқтисодий интеграция жараёнлари ва турли мамлакатлар билан халқаро алоқаларнинг ривожланиши Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришни назарда тутди.

Ўзбекистонда сайёҳликни ривожлантириш учун бир қатор қулайликлар мавжуд: потенциал туристик ресурслар (Туризм турлари бўйича), дунёнинг барча минтақалари билан узвий боғланган тарих, географик жойлашув, гўзал табиат, юмшоқ иқлим, тарихий жойлар ва қадимий анъаналар. Бу хусусиятларнинг барчаси Туризмни ривожлантириш учун жуда яхши шарт - шароитларни яратади. Сўнгги йилларда туризм соҳаси мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг стратегик тармоқларидан бирига айланди. Бу борада соҳани жадаллик билан ривожлантиришга қаратилган 90 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Натижада юртимизда хусусий секторни

қўллаб-қувватлаш ва муҳофаза қилишга қаратилган чоралар натижасида, 2021 йилнинг 1 июнь ҳолатига туристик ташкилотларнинг сони 2016 йилда 484 тадан 1 400 тага, жойлаштириш воситалари 750 тадан 1 061 тага (оилавий меҳмон уйи ва хостелдан ташқари), оилавий меҳмон уйлари 106 тадан (2018 йилда) 1 729 тага, хостеллар эса 30 тадан 257 тага етди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 2018 yil 3 fevraldagi PF-5326-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi №PF-4947 sonli Farmoni. //Xalq so‘zi. 2017 yil 8 fevral.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlanishining beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" gi 2017 yil 15 avgustdagi №3-5024 sonli Qarori.

4. Безопасность питания туристов : монография / Хамидов О. Х., Сафаева С. Р., Очилова Х. Ф.. - Тошкент : Иқтисодиёт, 2017..

5. Бекмурадов А.Ш., Қосимова М.С., Сафаров Б.Ж. Хизматлар маркетинги. Ўқув қўлланма. - Тошкент, ТДИУ, 2016 й. 134 бет.

6. Ж.Ж.Жалолов, И.А.Ахмедов, И.У.Нематов, Ё.И.Егамбердиев. Маркетинг тадқиқотлари. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2011 - 168 б.

lex.uz

www.uzbektourism.uz

unwto.org